

DOI: 10.5281/zenodo.17964635

PROCESSAMENTO DE AMOSTRAS DE URINA: RELATO DE EXPERIÊNCIA NO SETOR DE URINÁLISE E PARASITOLOGIA EM UM HOSPITAL DO ESTADO DE GOIÁS

Glenda Liege Neves¹; Gleisse Licene Neves¹; Lorena Queiroz de Almeida Tanaka¹; Natane Barbosa Barcelos²; Adeliene Castro da Costa²

¹Discente do Curso de Biomedicina, Universidade Federal de Jataí

²Docente do Curso de Biomedicina, Universidade Federal de Jataí

INTRODUÇÃO: Os exames laboratoriais são essenciais para o entendimento da condição de saúde do paciente, auxiliando na confirmação e no estabelecimento do diagnóstico clínico. O exame de urina de rotina, denominado Elementos Anormais e Sedimento (EAS), é frequentemente realizado em laboratórios clínicos, podendo ser solicitado para pacientes com diferentes sintomas ou que apenas estão realizando avaliação periódica. O EAS é importante para a triagem e diagnósticos de patologias renais e/ou no trato urinário, bem como de distúrbios metabólicos. **OBJETIVOS:** Relatar o processamento de amostras de urina, habilidade desenvolvida durante o estágio em Análise Clínicas. **MATERIAL E MÉTODOS:** Este trabalho trata-se de um relato de experiência sobre a realização do Estágio Curricular Supervisionado II em Análises Clínicas no laboratório de um hospital do estado de Goiás, especificamente no setor de Urinálise e Parasitologia. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Ao chegarem amostras de urina na área de triagem do laboratório, verifica-se no pedido do paciente se há solicitação para exame de urocultura. Caso haja, primeiramente, a amostra é semeada nos ágaros CLED e McConkey no setor de Microbiologia. Em seguida, na Urinálise faz-se o EAS, inicialmente, enumerando o frasco coletor e seu respectivo tubo cônico. No espelho do EAS, são registrados os dados do paciente, como o nome completo e seu local de proveniência no hospital (ex.: pronto socorro), além da data de realização do exame, o número de bancada da amostra e se houve urocultura. Após a identificação, faz-se o exame físico, analisando o volume e coloração da urina. Ao transferir parte da amostra para o tubo cônico, realiza-se o exame químico com a fita reativa, onde são verificados, por exemplo, pH, densidade e presença ou ausência de nitrito, por meio da observação da cartela de cores. Posteriormente, as amostras são centrifugadas por 6 minutos, sendo descartado o sobrenadante ao final do processo, de modo a restar apenas o sedimento. Por fim, realiza-se o exame microscópico, avaliando e quantificando elementos, como microbiota, muco e cristais, além de fazer a análise de depósito e turvação. **CONCLUSÃO:** O estágio no setor de Urinálise e Parasitologia do hospital é essencial para o desenvolvimento das habilidades práticas de processamento de amostras biológicas de urina, bem como para a compreensão e interpretação desses exames, contribuindo de modo significativo para a formação biomédica.

Descritores: Análises Clínicas; EAS; Laboratório.